

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ISAKOVA Muazzam Tulkinovna

Fargʻona davlat universiteti

“Psixologiya” kafedrası p.f.d.dotsenti

MAMAZIYAYEVA Charosxon Mirzamirovna

Fargʻona davlat universiteti

“Psixologiya” yoʻnalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952881>

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI OʻQUVCHILAR PSIXOLOGIYASI MUAMMOLARINING XORIJDA OʻRGANILISHI

ANNOTATSIYA

Maqolada kichik maktab yoshidagi oʻquvchilar psixologiyasi muammolarini xorij adabiyotlarida oʻrganilishi, oʻquvchilarni olimlar tomonidan oʻrganilishi borasida nazariyalar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: maqola, matn, bola, oʻquvchi, yosh, nazariya, olimlar, adabiyotlar, oʻrganish, madaniy, marifiy.

ИСАКОВА Муаззам Тулкиновна

Ферганский государственный университет

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии

МАМАЗИЯЕВА Чаросхан Мирзамировна

Ферганский государственный университет

аспирантка 2 курса психологии

ИЗУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

В статье описаны теории относительно изучения проблем психологии учащихся младшего школьного возраста в зарубежной литературе, а также исследования учащихся учеными.

Ключевые слова: статья, текст, ребенок, школьник, юношество, теория, ученые, литература, обучение, культурное, воспитательное.

ISAKOVA Muazzam Tulkinovna

Fergana State University

Ph.D. Associate Professor of the Department of Psychology

MAMAZIYAYEVA Charoskhan Mirzamirovna

Fergana State University

2nd year graduate student in psychology

STUDY ABROAD OF THE PROBLEMS OF PSYCHOLOGY OF STUDENTS OF JUNIOR SCHOOL AGE

ANNOTATION

The article describes the theories regarding the study of the problems of the psychology of students of junior school age in foreign literature, and the study of students by scientists.

Key words: article, text, child, student, youth, theory, scientists, literature, learning, cultural, educational.

L.S.Vigotskiyning madaniy-tarixiy kontsepsiyasi. L.S. Vigotskiy (1896-1934) eng mashhur rus psixologi va faylasuflaridan biridir. Olim o‘z ilmiy qarashlarida ilgari surgan ko‘plab g‘oyalar bevosita bolalarning psixik taraqqiyotiga oiddir. L.S.Vigotskiyning oliy psixik funksiyalar shakllanishi haqidagi qonuni bolalar tarbiyasi va ta’limini amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Psixolog ilmiy qiziqishlarining markazida bolaning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti masalasi turadi. L.S. Vigotskiyning izlanishlari oliy psixik funksiyalar, ya’ni ixtiyoriy xotira va diqqat, tafakkur, irodaviy harakatlarni bevosita miyaning faoliyati bilan tushuntirib bo‘lmashligini, ushbu funksiyalarning mohiyatini tushunish uchun ularning ildizlarini organizmdan tashqaridagi ijtimoiy muhitdan izlash lozimligini ko‘rsatdi.

Aynan L.S. Vigotskiyning ilmiy qarashlari ijtimoiy muhit ahamiyatini aniqlashtirishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qildi. L.S.Vigotskiyning fikricha, muhit oliy psixik funksiyalarning taraqqiyot manbaidir. Muhitning taraqqiyotdagi roli yosh o‘tishi bilan o‘zgarib boradi. Shuning uchun muhitni absolyut emas, nisbiy qabul qilish kerak. Insonda xulq-atvorning tug‘ma shakllari mavjud bo‘lmaydi. Odamning psixik taraqqiyoti faoliyatning tarixan shakllangan turlari va usullarini o‘zlashtirish orqali kechadi. Miyaning morfofiziologik xususiyatlari va muloqot bola taraqqiyoti uchun sharoit sifatida xizmat qiladi.

Taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ta’limdir. L.S. Obuxovanning fikricha, L.S. Vigotskiyning katta xizmati shundaki, u bolalar psixologiyasi faniga tarixiylik tamoyilini kiritgan. Ushbu tamoyilga ko‘ra, psixik hodisalar harakatdagi narsa sifatida o‘rganilishi lozim. Madaniy-tarixiy kontsepsiya - L.S. Vigotskiy tomonidan XX asming 20-30 yillarida ishlab chiqilgan inson psixik taraqqiyoti haqidagi nazariyadir. Kontsepsiyaning asosiy mazmuni quyidagilardan tashkil topgan: mehnat qurolarini ishlatishi tufayli odam tabiatdan ajralib chiqqan. Tabiatga ishlov berish uchun odam ushbu qurollardan foydalansa, o‘z psixikasiga ta’sir ko‘rsatish uchun u psixologik qurollarni qo‘llaydi. Psixologik qurollar belgilardan iboratdir.

Ushbu qurollar ixtiyoriy psixik funksiyalar - ixtiyoriy diqqat va xotira, mantiqiy fikrlash, irodaviy harakatlar va hokazolarning asosini tashkil etadi. Ixtiyorsiz psixik funksiyalarni L.S.Vigotskiy natural yoki tuban funksiyalar, deb atagan, ixtiyoriy psixik funksiyalar ijtimoiy kelib chiqishga ega, belgilar bilan vositalangan, odam tomonidan ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladigan funksiyalardir. Ushu funksiyalar avval boshqa odamlar bilan hamkorlik shakli sifatida paydo bo‘ladi, so‘ngra individuallashib boradi. Psixologik qur-pbelgilarni egallash interiorizatsiya jarayonida amalga oshadi. Interiorizatsiya tufayli intersixologik, munosabatlar intrapsixologik turdagi munosabatlarga aylanib boradi [1, B.90].

2. *A.N.Leontevning faoliyat nazariyasi* A.N.Leontev (1903-1979)-mashhur rus psixologi, faoliyat nazariyasining asoschilaridan biri. Faoliyat nazariyasi ong va faoliyat birligi tamoyili bilan bog'liq. Ushbu nazariyaga ko'ra, faoliyat subyektning predmetli olam bilan bo'lgan ta'sirlanishi jarayoni bo'lib, bu jarayonga o'z ehtiyojlarini qondirishi uchun imkoniyat beradi. Faoliyat - bu faol, maqsadga yo'naltirilgan jarayondir.

Predmetlilik faoliyat bilan bog'liq. Ehtiyoj-individidan tashqarida bo'lgan, ammo individ normal hayot kechirishi, shaxsning rivojlanishi uchun kerak bo'lgan narsalarga nisbatan zaruratni his etish holati. Motiv-ehtiyojning namoyon bo'lish shakli, insonni faoliyatga undaydigan sabab, yani faoliyatning nima uchun amalga oshirilayotganligidir. U yoki bu motiv insonni muayyan maqsadni qo'yishga undaydi. Maqsad-faoliyatning kutilayotgan natijasi. Faoliyat quyidagi darajalarga ega bo'ladi.

1. Maxsus faoliyat turlari darajasi.
2. Harakatlar darajasi.
3. Operatsiyalar darajasi.
4. Psixofiziologik funksiyalar darajasi.

Har qanday faoliyat ma'lum harakatlar ketma-ketligi shaklida amalga oshadi. Harakat-ongli maqsadga erishish uchun yo'naltirilgan faollik, faoliyatning asosiy tarkibiy birligidir [2, B.67].

U sharoitga bog'liq ravishda turli usullar bilan amalga oshiriladi. Harakatni amalga oshirish usullari operatsiyalar deb ataladi. Operatsiyalar-avtomatlashgan, odatda anglanmaydigan harakatlardir. Faoliyat o'z motivini yo'qotish va harakatga aylanishi, harakat esa maqsadsiz o'zgarishi bilan operatsiyaga aylanishi mumkin. Muayyan sharoitda harakatdan ko'zlangan maqsad butun faoliyat maqsadidan muhimroq ahamiyat kasb etishi va natijada maqsad motivga aylanib qolishi kuzatiladi. Faoliyat nazariyasi nuqtai nazaridan faoliyat inson ongi shakllanishining sharti va omili, ong faolligining shaklidir.

A.N.Leontev o'z izlanishlarida faoliyatning bola taraqqiyotiga ta'siri muammosini ham chuqur o'rgangan. Tadqiqot natijasida faoliyat nazariyasi doirasida "yetakchi faoliyat" tushunchasi shakllandi. Yetakchi faoliyat deganda taraqqiyotning muayyan davrida bola psixikasidagi asosiy psixologik o'zgarishlarga sabab bo'luvchi faoliyat tushuniladi. Maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat o'yin faoliyatidir. Bir yosh davridan ikkinchisiga o'tishda yetakchi faoliyat turi o'zgaradi, bunda bola faoliyatida maqsadning motivga aylanishi,

A.N.Leontev ta'biri bilan aytganda "motivning maqsadga ko'chishi" kuzatiladi. Yangi faoliyat turi yangi motivlar paydo bo'lgach, vujudga keladi. A.N. Leontev fikricha, shaxs ikki marta tug'uladi, shaxsning birinchi tug'ulishi maktabgacha yosh davriga to'g'ri keladi. Bu hodisa insonning o'z impulsive xatti-harakatlarini ijtimoiy me'yorlarga bo'ysundirishga ilk bora urinishi, motivlar o'rtasida munosabatlarning tarkib topa boshlashi bilan bog'liq bo'ladi. Shaxsning ikkinchi tug'ulishi o'smirlik davrida yuz beradi. Bu hodisa insonning o'z motivlarini va intilishlarini anglashi va ularni bo'ysunishi bilan bog'liqdir. Shunday qilib, A.N. Leontevning ilmiy qarashlari jahon psixologiya fani taraqqiyotida ulkan hissa bo'lib qo'shildi, ular bolalar psixologiyasi sohasida ko'plab nazariy va amaliy muammolarni hal etish uchun ham zamin bo'lib xizmat qilib kelmoqda [3, B.56].

3. *V.N.Myasishchevning munosabatlar psixologiyasida* bola psixik taraqqiyoti qonuniyatlarining yoritilishi V.N. Myasishchev (1892-1973) rus psixologi, shaxs munosabatlar konsepsiyasining ijodkori. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, shaxsning asosini uning atrof olamga va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlar tizimi tashkil etadi.

Munosabatlar tizimi inson ongiga atrof voqelikning aks ettirilishi natijasida paydo bo'ladi, uning o'zi ham voqelikni aks ettirilishining shakllaridan biridir. V.N. Myasishchev insonning rivojlanishida faoliyatning rolini kamsitmagan holda odamlar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordami talab qiluvchi munosabatlar tarkib topmagan taqdirda faoliyatning o'zi asosiy psixik sifatlarning shakllanishida neytral jarayon bo'lib qolishi mumkin, degan xulosaga keladi. Psixologlar o'rtasida baxs-munozaralar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, hatto, munosabat ko'p jihatdan harakatga teskaridir.

Birinchiidan, munosabat maqsadga ega bo‘lmaydi va u ixtiyoriy bo‘lishi mumkin emas.

Ikkinchiidan, munosabat jarayon «emas, u fazo va vaqtda chegaralanmagan.

Uchinchi, munosabat maxsus tashqi madaniy vositalar-bilan amalga oshirilmaydi, u umumlashmagan shaklda o‘zlashtirilishi mumkin emas.

Munosabat har doim individualdir. Biroq munosabat harakat bilan chambarchas bog‘liq. U harakatni keltirib chiqaradi, o‘zi ham harakat davomida shakllanishi va o‘zgarishi mumkin. Munosabat harakat manbai ham, natijasi ham bo‘lishi mumkin, ammo bo‘lmasli ham mumkin. Chunki munosabat har doim ham tashqi faollikda namoyon bo‘lmaydi. Qolaversa, inson ayni damda yoki umuman mavjud bo‘lmagan faqat uning o‘z ongida mavjud narsalar ham qandaydir munosabatda bo‘lishi mumkin. V.N.Myasishchevning ta’kidlashicha, munosabat subyekt va obyekt mavjud bo‘lgan joyda vujudga keladi. Odamning psixologik munosabatlari uning obyektiv voqelik bilan bo‘lgan ongli aloqalarini ifodalaydi.

V.N.Myasishchev mazkur voqelikning 3 kategoriyasini ajratib ko‘rsatdi:

1) tabiat hodisalari va narsa buyumlar olami;

2) odamlar va ijtimoiy hodisalar;

3) subyektning o‘zi. Tabiatni idrok etish ko‘p jihatdan ijtimoiy tajriba ta’siriga tobe bo‘ladi, odatning o‘ziga bo‘lgan munosabati uning boshqalarga bo‘lgan munosabati va boshqalarning unga bo‘lgan munosabati bilan belgilanadi [4, B.58].

Shu sababli psixologik munosabatlar tizimida V.N.Myasishchev odamning boshqa odamlar bilan bo‘lgan munosabatlari birinchi darajali ahamiyatga ega, deb hisoblaydi. V.N.Myasishchevning ta’kidlashicha, odamning atrof voqelikka bo‘lgan munosabatining turlariga ehtiyojlar, emotsiyalar, qiziqish va e’tiqod kiradi. V.N.Myasishchev o‘z ilmiy qarashlarida munosabatning bilish jarayonlari bilan bo‘lgan aloqasini yoritib berishga uringan. Idrok voqelikni hissiy aks ettirish shaklidir. Idrokning mustahkamligi faol ijobiy munosabatni talab qiladi, obyektga nisbatan befarq munosabat hukmron bo‘lgan sharoitda idrok jarayoni ham beqaror bo‘ladi. Idrokning tanlovchanligi ham turli obyektlarga nisbatan inson turlicha munosabatda bo‘lishi bilan bog‘liqdir. Biron ma’lumotni mustahkam eslab qolish ham unga bo‘lgan qiziqish va emotsional munosabatga bog‘liqligi ko‘plab tajribalarda o‘z tasdig‘ini topgan. Tafakkur voqelikni bilvosita aks ettiradi, ammo tafakkurning mantiqiy shakli bo‘lgan hukmlarda ham shaxsiy munosabat ifodalanadi. Shu tufayli aynan bir hodisa haqidagi har xil insonlarning hukmlari bir-biridan farqlanishi mumkin [5, B.89].

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Исакова, М. Т. (2021). Problems Of The Relationship Of A Person's Attitude To Health With Its Individual And Dynamic Features. *Современное Образование (Узбекистан)*, (7), 42-48.
2. Tulkinovna, I. M. A. (2021). An Empirical Study Of The Relationship Of Individual With Dynamic Characteristics As A Value To Health. *European Journal Of Research And Reflection In Educational Sciences*, 9(5).
3. Isakova, M. T., & Israilzhonov, S. (2020). Theoretical Interpretation Of Some Considerations On Mental Health. In *Психологическое Здоровье Населения Как Важный Фактор Обеспечения Процветания Общества* (Pp. 25-28).
4. Isakova, M. T. (2020). Factors Influencing The Mental Health Of Person. In *Психологическое Здоровье Населения Как Важный Фактор Обеспечения Процветания Общества* (Pp. 10-13).
5. Isakova, M. T. (2021). Socio-Psychological Aspects Of A Person's Attitude To His Mental Health. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 29-36.
6. Исакова, М. Т. (2019). Факторы Творческого Мышления Когнитивного Развития Дошкольников. In *Психологическое Благополучие Современного Человека* (Pp. 627-630).
7. Исакова, М. Т. (2021). Эмпирическое Исследование Взаимосвязи Отношения Личности К Здоровью С Индивидуально-Динамическими Характеристиками. П, 86, 544.
8. Isakova, M. (2020). Socio-Psychological Factors Are The Effect Of person's Mental Health. *European Journal Of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 4699-4718.
9. Sultanovna, Y. G. (2022). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF CRIME PREVENTION AMONG TEENAGERS (FAMILY ASPECT). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 9, 266-273.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz